

Publicación de las investigaciones de la universidad médica santiaguera en Fóruns Nacionales de estudiantes de las Ciencias Médicas

Publication of researches at Santiago de Cuba Medical University in the National Forums of medical-science students

Rubén Elieser Díaz-Samada^{1*}, Angel Ernesto Ramos-Cordero², Lázaro Roque-Pérez³

¹Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Facultad No.1 de Medicina. Cuba. <http://orcid.org/0000-0001-5168-0358>

²Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna”. Cuba. <http://orcid.org/0000-0002-2320-2460>

³Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, Filial de Ciencias Médicas “Lidia Doce Sánchez”, Sagua la Grande. Cuba. <http://orcid.org/0000-0002-5944-6694>

*Autor para la correspondencia: rubenelieser@nauta.cu

Recibido: 15 de junio de 2019

Aceptado: 17 de julio de 2019

Publicado: 14 de octubre de 2019

Citar como: Díaz-Samada RE, Ramos-Cordero AE, Roque-Pérez L. Publicación de las investigaciones de la universidad médica santiaguera en Fóruns Nacionales de estudiantes de las Ciencias Médicas. Univ Med Pinareña [Internet]. 2019 [citado: Fecha de acceso]; 15(3): 305-310. Disponible en: <http://galeno.pri.sld.cu/index.php/galeno/article/view/650>

RESUMEN

Introducción: a pesar del creciente interés por la formación investigativa y la publicación por parte del estudiantado; la publicación de las investigaciones aún es baja.

Objetivo: describir la publicación de las investigaciones presentadas en Fóruns Nacionales de estudiantes de las Ciencias Médicas provenientes de la universidad médica santiaguera.

Método: se realizó una búsqueda en Google Académico de los trabajos presentados en Fóruns Nacionales de estudiantes de las Ciencias Médicas durante el periodo 2015 - 2017.

Resultados: Se encontró publicado el 10 % de las investigaciones presentadas. El 87,5 % de las investigaciones fueron artículos originales; el 75 % se publicó durante el año de presentación y hasta dos años después de esta. La revista Medisan publicó el 50 % de las investigaciones. Existió cambio de autoría en el 100 % de los artículos.

Conclusiones: la publicación de trabajos presentados en Fóruns Nacionales de estudiantes de las Ciencias Médicas es baja. Deben emplearse estrategias para la correcta divulgación de los resultados de las investigaciones estudiantiles a través de la publicación científica.

Palabras clave: Estudiantes del área de la salud; Revistas electrónicas, Investigación, Comunicación académica, Comunicación en salud.

ABSTRACT

Introduction: despite the growing interest in research training and publication on the part of student body; the production of publications is still low.

Objective: to describe the publication of the research works presented at National Forums of medical students from Santiago de Cuba medical university.

Method: a Google Academic search was carried out for the papers presented at the National Forums of medical students during the period 2015 - 2017.

Results: only 10% of the researches presented were published; 87, 5 % belonged to original articles; 75 % was published during the year of presentation and up to two years after. The Medisan journal published 50 % of the researches presented. There was a change of authorship in 100 % of the articles.

Conclusions: the publication of the works presented in the National Forums of medical students is low. Strategies should be designed for the correct dissemination of the research works carried out by medical students along with the publication of their results in the scientific journals.

Keywords: Students, Health occupations; Electronic journals; Research; Scholarly communication; Health communication.

INTRODUCCIÓN

En Cuba constituye una prioridad la formación de graduados con competencias en investigación, y en especial los egresados de las Ciencias de la Salud, mas es una realidad que a pesar de las transformaciones y esfuerzos realizados no se alcanza una maduración del estudiante en estos aspectos, mediante las asignaturas del plan de estudios. Por tal razón, la actividad científica extracurricular juega un papel fundamental en la formación del futuro profesional⁽¹⁾.

El interés creciente en el proceso de formación de habilidades investigativas en los estudiantes de ciencias médicas de Cuba se refleja en los múltiples eventos científicos creados para el intercambio de la ciencia joven^(2,3). Entre estos espacios destaca el Fórum Nacional de estudiantes de las Ciencias Médicas (FNECM), nutrido de las investigaciones premiadas en las facultades y universidades galenas del país⁽⁴⁾.

Ante el acelerado avance científico-técnico de la sociedad contemporánea se hace necesario y es un deber moral, publicar los resultados, por modestos que se consideren⁽⁵⁾, puesto que constituyen el paso final de la investigación realizada y la forma en que como investigadores se aumenta el acervo de conocimientos científicos, además, favorecen al aumento de la visibilidad de las investigaciones realizadas en las universidades cubanas.

Aunque este es un proceso que se potencia desde los inicios de la formación, los resultados palpables en materia de publicación no están en correspondencia con el elevado número de investigaciones realizadas, manifiesto en el muy bajo porcentaje de artículos científicos publicados en revistas médicas cubanas con participación estudiantil durante 2015 y 2016⁽⁶⁾.

De ahí que la presente investigación tenga como objetivo describir la publicación de las investigaciones presentadas en Fóruns Nacionales de estudiantes de las Ciencias Médicas provenientes de la universidad médica santiaguera en el periodo 2015-2017.

MÉTODO

Se analizaron las 80 investigaciones presentadas por estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba en las ediciones XXVI, XXVII y XXVIII del FNECM, realizadas en 2015, 2016 y 2017 respectivamente. Se consideraron trabajos publicados a todos los que presentaron coincidencia entre el presentado en cualquiera de las ediciones del evento y el artículo publicado en cuanto a: tema, lugar del estudio, principales resultados y al menos un autor. Para estudiar las variables se esperaron como mínimo 2 años (en caso de la edición XXVIII), tiempo considerado en investigaciones similares como apropiado⁽⁸⁾.

La relación de investigaciones presentadas se obtuvo de los programas científicos oficiales de cada una de las ediciones, concedidos por el Departamento de Ciencia, Técnica e Innovación Tecnológica de la Universidad. Se realizó una búsqueda a través de Google Académico (<http://scholar.google.com>) aplicando una estrategia de búsqueda combinando términos que incluían el tema y el lugar, así como los nombres de los autores, de la siguiente forma («Lugar de estudio» AND «población de estudio» AND «resultado principal») AND (autor: Primero OR autor: Segundo OR autor: Último), ya usada en estudios anteriores. De cada artículo publicado se evaluó: título, revista, año de publicación, tipología, número de citas según Google Académico (hasta febrero de 2019) y si existió algún cambio en la autoría respecto a la definida en el FNECM (ninguna, adición, exclusión, orden y sustitución en caso de intercambio de autores).

RESULTADOS

Se encontró que solo el 10 % de las investigaciones presentadas fueron publicadas (tabla 1).

Tabla 1. Publicación de investigaciones presentadas en Fóruns Nacionales de estudiantes de las Ciencias Médicas provenientes de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, 2015-2017

Edición del evento y año de realización	Investigaciones presentadas	Investigaciones publicadas	% de publicación
XXVI // 2015	26	2	7,7
XXVII // 2016	26	1	3,8
XXVIII // 2017	28	5	17,9
Total	80	8	10

La revista Medisan publicó el 50 % de los manuscritos, todos los artículos publicados sufrieron cambios en la autoría y el 75 % se publicó durante el año de presentado y hasta dos años después de este. Respecto a la tipología, la más común fueron los artículos originales (tabla 2).

Tabla 2. Características de las publicaciones realizadas.

Variable	No.	%
Revista		
MEDISAN	4	50
Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias	1	12,5
Panorama Cuba y Salud	1	12,5
16 de Abril	1	12,5
Archivos del Hospital Universitario "Calixto García"	1	12,5
Momento de publicación		
1 año antes de presentarse*	2	25
Mismo año de presentación	3	37,5
1 año después de presentado	2	25
2 años después de presentado	1	12,5
Tipología		
Artículos originales	7	87,5
Revisiones bibliográficas	1	12,5
Cambios en la autoría		
Orden	1	12,5
Adición	4	50
Exclusión	1	12,5
Sustitución	2	25

*El Fórum Nacional de estudiantes de Ciencias Médicas no se realiza en el mismo año académico que las Jornadas Científicas Provinciales.

DISCUSIÓN

En estudios precedentes se han evaluado los resultados alcanzados por los educandos en espacios investigativos⁽⁷⁾, así como la publicación de trabajos mostrados en congresos científicos⁽⁸⁾. En una investigación similar, referente a la publicación de trabajos presentados por estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, se encontró un mayor por ciento de publicación (26,6 %), sin embargo un menor número de trabajos; igualmente se encontró como revista con mayor número de artículos publicados a la revista Universidad Médica Pinareña⁽⁹⁾.

Esto se puede deber a que en esta universidad existen dos revistas; Universidad Médica Pinareña y Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, las cuales son ampliamente conocidas por los estudiantes de este centro de enseñanza, lo cual ha sido reportado con anterioridad⁽¹⁰⁾.

Corrales Reyes y colaboradores⁽⁸⁾ encontraron como tipología predominante los artículos originales, lo cual coincide con la presente investigación. Es conocido que los artículos originales representan el mayor aporte y a la vez sean los más novedosos ante la ciencia, razón por la cual son más publicados, lo cual se ha reportado con anterioridad en la literatura⁽¹¹⁾.

La Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba ha progresado notablemente en el desarrollo de la investigación, llegando a convertirse en uno de los referentes a nivel nacional, incluso alcanzando premiaciones en las emulaciones científicas de los eventos científicos nacionales. Sin embargo, no se conoce cuál es el estado actual de las investigaciones presentadas y si han progresado a la publicación científica, que, en fin, es el resultado final de todo proceso investigativo.

Es necesario que las investigaciones realizadas por los estudiantes de las ciencias médicas sean publicadas en revistas científicas, ya que así, aumenta considerablemente la visibilidad de sus investigaciones, lo que contribuye también a elevar la calidad científica en las universidades cubanas.

Recientemente se ha impulsado por el Ministerio de Salud Pública la creación de revistas científicas estudiantiles en todas las provincias del país, alternativa para solucionar la problemática existente con respecto a la baja publicación de investigaciones estudiantiles, con lo que los autores consideramos que pudiera mejorar en gran medida el déficit de publicaciones existente.

Se concluye que la publicación de investigaciones presentadas en Fóruns Nacionales de estudiantes de Ciencias Médicas provenientes de la universidad médica santiaguera es baja. Se hace necesaria la mayor difusión de las mismas como incentivo para una mayor participación del estudiantado en el proceso investigativo; así como la realización de estudios que cuantifiquen el estado de la publicación de la producción científica de las instituciones de salud cubanas.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses. Aunque LRP y REDS forman parte del equipo editorial de la revista Universidad Médica Pinareña, los mismos no participaron en el proceso editorial del artículo.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Todos los autores participaron en la concepción y diseño del artículo, recolección análisis e interpretación de los datos, redacción y revisión del manuscrito; y la aprobación de la versión final.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Diaz-Samada RE, Viton-Castillo AA. Becas de investigación estudiantil, reto para la Educación Médica Cubana. Rev Ciencias Médicas [Internet]. 2019 [citado 2019 May 12]; 23(3): 360-361. Disponible en: <http://www.revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/3927>
2. Rodríguez-Rojas DA. Experiencias de Cuba en la actividad científica en estudiantes de ciencias médicas. Educ Med [Internet] 2017 [citado 2019 May 12]; 18(3): 220. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed.2016.12.005>

3. Gonzalez-Argote J, Garcia-Rivero AA. Students scientific events in Cuba: an opportunity for all. Medwave [Internet]. 2017 [citado 2019 May 12]; 17(2): [aprox 3 pp] Disponible en: <http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Perspectivas/Cartas/6878>
4. Federación Estudiantil Universitaria. ABC de la FEU [Internet]. Cuba; 2013 [citado 2019 May 10]. Disponible en <http://www.ujc.cu/es/documentos/abc-de-la-feu>
5. Dorta-Contreras AJ. El investigador como divulgador de su “ciencia”. Deberes y derechos. Rev haban cienc méd [Internet]. 2018 [citado 2019 May 10]; 17(6): 849-853. Disponible en: <http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/2378>
6. Corrales-Reyes IE, Fornaris-Cedeño Y, Dorta-Contreras AJ. Es necesario estimular la producción científica estudiantil cubana. Rev. cuba. inf. cienc. salud [Internet]. 2018; 29(1): 109-111. Disponible en: <http://www.acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/1208/735>
7. Ramos-Cordero AE, Martínez-López D. ¿Progresas la investigación científica estudiantil en la universidad médica pinareña o es cuestión de números? Univ méd Pinareña [Internet]. 2018 [citado 2019 May 16]; 14(2): 189-191. Disponible en <http://galeno.pri.sld.cu/index.php/galeno/article/view/531/pdf>
8. Corrales-Reyes IE, Fornaris-Cedeño Y, Dorta-Contreras AJ, Mejía CR. Baja publicación de los trabajos presentados en el IV Encuentro Iberoamericano de Estudiantes de Odontología. Rev. cuba. inf. cienc. salud [Internet]. 2018 Sep [citado 2019 May 16]; 29(3): 1-14. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132018000300004&lng=es
9. Ramos-Cordero AE, Roque L, Díaz-Samada RE. Publicación de los trabajos presentados por la universidad médica pinareña en Fóruns Nacionales de Estudiantes de las Ciencias Médicas 2015-2017. 16 de Abril [Internet]. 2018 [citado 2019 Jun 10]; 57(270): 275-279. Disponible en: http://www.rev16deabril.sld.cu/index.php/16_04/article/view/790
10. Vitón Castillo AA, Quintana Pereda R, Rodríguez Maqueira Y. Implicación de estudiantes de Enfermería y Tecnologías de la Salud en la publicación científica. Revista Cubana de Tecnología de la Salud [revista en Internet]. 2018 [citado 2019 Jun 16]; 9(3): [aprox. 9 p.]. Disponible en: <http://www.revtecnologia.sld.cu/index.php/tec/article/view/1209>
11. Valladares-Garrido MJ, Flores-Pérez I, Failoc-Rojas V, Mariñas-Miranda W, Valladares-Garrido D, Mejía CR. Publicación de trabajos presentados a congresos científicos internacionales de estudiantes de medicina de Latinoamérica, 2011-2014. Educ Med [Internet]. 2017 [citado 2019 Jun 10]; 18(3): 167-173. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181316300869>